

voedsel en waren autoriteit

office for risk assessment

Document type:	Opinion
Title:	Recommendation on ragwort in animal feed
Author:	Director of the Office for Risk Assessment of the Food and Consumer Product Safety Authority
Country:	The Netherlands
Please refer to this document as follows:	Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment of the VWA on Ragwort in animal feed. VWA: The Hague, the Netherlands, 31 March 2010

Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment

To the Minister of Health, Welfare and Sport and the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

Subject

Recommendation on ragwort in animal feed

Ragwort (*Senecio jacobaea*) contains substances known as alkaloids which can be harmful to the animals that eat it. As a result, there is public concern about the toxicity of ragwort. Horses in particular can be affected. Due to the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality's involvement in Dutch horse management, we conducted a study into the toxicity levels of this and other toxic plants used in animal feed. The results were then used to assess the health risks of these feeds for horses.

During the study, alkaloids from ragwort were not detected in the animal feeds sampled. However, alkaloids were detected in alfalfa feeds, and they were shown to have originated from common groundsel (*Senecio vulgaris*). The risk assessment concluded that non-recurrent exposure does not pose a risk to horses, but prolonged exposure to feed containing common groundsel can cause adverse effects.

Veterinary reports show that the poisoning of horses by ragwort consumption does occur if the animals are kept in fields where ragwort is found and there is a shortage of other food. Such cases are often the result of neglect. The horses eat this poisonous plant out of necessity, even though their natural behaviour is to avoid it.

On the basis of this study, we held talks with the Association of Dutch Fodder Dehydrators (Vereniging Nederlandse Groenvoederdrogerijen, or VNG), which commands a large share of the Dutch fodder market. The members have made agreements with ingredient producers in the past, establishing that ragwort and a number of other toxic plant species were not permitted in ingredients for animal feed. The VNG has now promised to devote special attention to common groundsel, and asks that the government in turn takes measures to prevent the spread of common groundsel and to prohibit the sowing of such species. Please also refer to the letter from VNG on this issue, included as enclosure 3.

The study into the presence of ragwort in feeds established that ragwort was not found in animal feeds. However, common groundsel, which may pose a risk to horses, was detected in alfalfa feeds. I recommend making this conclusion public. I propose we produce a public information plan which targets non-commercial and recreational horse owners as well as the producers of feed used for horses.

The fodder dehydrators have agreed to devote extra attention to the problem of common groundsel in animal feeds such as alfalfa. For this purpose, the existing information on toxic plants will be provided to producers of animal feed ingredients. Monitoring their progress and effectiveness in fulfilling this agreement is advisable.

The risk of ragwort toxicity in horses primarily occurs in cases where the animals graze on the plant due to a lack of sufficient other feed, often as a result of neglect. I therefore propose we develop a plan together with the sector to identify such cases, trace their cause, and resolve the underlying issues.

Advies over Jakobskruid in diervoeders

In Jakobskruid komen stoffen (alkaloïden) voor die tot schadelijke gevolgen kunnen leiden voor dieren die dit kruid eten. Het betreft met name paarden. Daarom is er sprake van publieke onrust over de giftigheid van Jakobskruid. Vanwege betrokkenheid van het Ministerie van LNV bij de Nederlandse paardenhouderij is een onderzoek gedaan naar de gehalten van giftige stoffen uit dit kruid en andere giftige planten in diervoeders. De resultaten van dit onderzoek zijn vervolgens gebruikt voor de beoordeling van gezondheidsrisico's van zulke voeders voor paarden.

In het onderzoek werden in verschillende soorten diervoeders geen alkaloïden uit Jakobskruid gevonden. Wel werden alkaloïden in voeders met luzerne aangetoond die afkomstig bleken te zijn van klein kruiskruid. In de risicobeoordeling werd geconcludeerd dat een eenmalige blootstelling door paarden niet leidt tot risico's, maar langdurige blootstelling aan voeders met klein kruiskruid kan leiden tot schadelijke effecten.

Informatie van dierenartsen leert dat vergiftiging van paarden door Jakobskruid wel optreedt indien dieren in een wei met Jakobskruid worden gehouden waarbij sprake is van een tekort aan andere voeders. In deze gevallen is meestal sprake van verwaarlozing van de paarden. In deze gevallen zullen de paarden het giftige kruid eten, ondanks het feit dat ze deze plant van nature mijden.

Op basis van ons onderzoek is overleg geweest met de Vereniging Nederlandse Groenvoederdrogerijen (VNG) die een groot aandeel in de Nederlandse markt van groenvoerders heeft. De drogerijen hebben in het verleden afspraken met de producenten van grondstoffen gemaakt, waarin is vastgelegd dat Jakobskruid en enige andere soorten giftige planten niet in de grondstoffen voor voeder mogen voorkomen. De VNG heeft nu toegezegd dat er extra aandacht zal komen voor klein kruiskruid en zij vragen op hun beurt van de overheid dat deze maatregelen treft om verspreiding tegen te gaan en uitzaai van dergelijke planten te verbieden. Hiervoor verwijs ik naar de brief van de VNG in bijlage 3 die ik van hen heb ontvangen.

Uit het onderzoek naar de aanwezigheid van Jakobskruid in diervoeders is vast komen te staan dat Jakobskruid niet voorkomt in diervoeders. Wel is er klein kruiskruid in luzerne gevonden waarbij gezondheidsrisico's voor paarden kunnen bestaan. Ik adviseer u deze conclusie publiek te maken en ik stel voor om hiervoor een traject van voorlichting in te gaan dat gericht moet zijn op eigenaren van sport- en hobbypaarden en producenten van voeders voor paarden.

De groenvoederdrogerijen hebben toegezegd extra aandacht te zullen richten op de aanwezigheid van klein kruiskruid in de voedergrondstoffen zoals luzerne. Daartoe wordt de bestaande informatie over giftige planten aan producenten van de grondstoffen uitgebreid. Controle op deze toezegging en effectiviteit van deze actie is gewenst.

Risico's van vergiftiging door Jakobskruid bestaan daar waar paarden in de wei Jakobskruid zullen eten als er een tekort bestaat aan andere voeders, bijvoorbeeld door verwaarlozing. Daarom stel ik voor om in samenspraak met de sector een traject te starten om dergelijke situaties te signaleren, de oorzaken op te sporen, en de onderliggende knelpunten op te lossen.

Onderbouwing

Aanleiding

In Nederland bestaat sinds jaren publieke onrust over Jakobskruid. Dit is een frequent voorkomende plant waaraan veel sterfgevallen bij paarden worden toegeschreven. Uit de informatie over Jakobskruid in de wetenschappelijke literatuur en op het Internet wordt echter niet duidelijk of Jakobskruid inderdaad verantwoordelijk is voor sterfte van paarden.

Er is in Nederland een actieve groep verontruste paardenhouders die de overheid vraagt actie te ondernemen tegen Jakobskruid. Op 28 maart 2006 heeft de Werkgroep Kruid de vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een petitie aangeboden over het gevaar van Jakobskruid voor dieren. In deze petitie wordt gepleit voor acties zoals verbod op uitzaaïen en een betere regelgeving voor diervoeders (kenmerk 06-LNV-B-27, 29 maart 2006).

In de Visie Paard en Landschap van LNV van 2006 beschrijft LNV het belang van de Nederlandse paardenhouderij. Daarbij ziet het ministerie onder meer een rol voor zichzelf op het gebied van ziekten bij paarden. Daarom is onderzoek gestart naar de aanwezigheid in diervoeders van alkaloiden van Jakobskruid en verwante planten. RIKILT en RIVM hebben een methode ontwikkeld om deze stoffen aan te kunnen tonen. In de periode van 2006 tot 2009 zijn vervolgens diervoeders onderzocht op de aanwezigheid van alkaloiden uit Jakobskruid en verwante planten. Medio 2009 zijn de resultaten van dit onderzoek in diervoeders door RIKILT aan bureau Risicobeoordeling van de VWA gerapporteerd. Dit rapport is opgenomen in bijlage 1.

AANPAK

Het rapport van RIKILT leert dat er onderzoek is gedaan in vers en gedroogd gras, kuilgras, hooi, en verse en gedroogde luzerne. In het merendeel van de monsters gras en hooi werden geen alkaloiden aangetoond. In luzerne daarentegen was 74% van de monsters positief op de aanwezigheid van alkaloiden. Daarbij werden in 10% van de monsters zeer hoge concentraties aangetoond. Verrassend was dat de alkaloiden die gevonden werden niet afkomstig waren van Jakobskruid maar van klein kruid.

Daarop heeft bureau Risicobeoordeling van de VWA aan het RIVM-RIKILT Front Office Voedselveiligheid gevraagd te beoordelen of vergiftiging van paarden door inname van alkaloiden uit Jakobskruid wordt veroorzaakt, zoals dit in de publieke informatie wordt gesuggereerd. Om deze vraag te beantwoorden werd beoordeeld of de diervoeders die onderzocht zijn in de praktijk worden gebruikt voor het voeren van paarden. Vervolgens is een beoordeling uitgevoerd naar de gezondheidsrisico's van de alkaloiden in Jakobskruid en andere planten voor paarden. Hiervoor verwijs ik naar bijlage 2.

Bevindingen

Volgens de beoordeling kunnen de onderzochte diervoeders als representatief worden beschouwd voor de voeders die paarden in Nederland consumeren. Het RIVM-RIKILT Front Office Voedselveiligheid maakte daarbij wel de aantekening dat het niet in alle gevallen mogelijk bleek de precieze herkomst van het monster te achterhalen vanwege gebrekkige registratie van de monsters.

Vervolgens heeft het RIVM-RIKILT Front Office Voedselveiligheid gegevens verzameld over inname van diervoeders door paarden in Nederland. Krachtvoer is hierbij buiten beschouwing gelaten omdat dit niet in het onderzoek was meegenomen. Er werd geconcludeerd dat er een grote mate van variatie bestaat in de soorten voeders die door paarden worden gegeten. Deze verschillen hangen samen met het gebruik van het paard (sport, werk of recreatief) en de beschikbaarheid van weidegronden en kuilvoer. Er zijn vier scenario's ontwikkeld: een gemiddeld scenario voor een sportpaard en een hobbypaard, en een 'worst case' scenario voor deze twee soorten paarden.

Op basis van beschikbare resultaten van toxicologisch onderzoek heeft het RIVM-RIKILT Front Office Voedselveiligheid gehalten afgeleid voor de alkaloiden in de voeders welke schadelijk voor de diergezondheid zijn. Hieruit blijkt dat de alkaloiden ernstige schade kunnen aanbrengen aan de lever van het dier hetgeen op langere termijn kan leiden tot sterfte. De gezondheidsrisico's liggen niet zo zeer bij een éénmalige inname van alkaloiden uit planten, als wel bij een meer langdurige belasting. Pas in een vóórgedurd stadium van langdurige

vergiftiging ontstaan er klinische verschijnselen die wijzen op leverschade. Een complicerende factor hierbij is dat dit klinische verschijnselen zijn, die niet zonder meer aan een vergiftiging met alkaloiden kunnen worden toegeschreven. Het ziektebeeld kan volgens het RIVM-RIKILT Front Office Voedselveiligheid ook worden veroorzaakt door andere oorzaken zoals parasitisme en bijwerkingen van bepaalde diergeneesmiddelen. Deskundigen van bureau Risicobeoordeling steunen deze conclusie.

Uit de vergelijking van de gemiddelde en 'worst case' blootstelling van paarden aan de alkaloiden die in de diervoeders zijn gevonden wordt geconcludeerd dat acute sterfte van paarden na een éénmalige blootstelling niet te verwachten is. Bij langdurigere blootstelling aan voeders met de hogere gehalten die in het onderzoek zijn gevonden zullen echter wel schadelijk effecten optreden die op termijn tot sterfte kunnen leiden. Helaas ontbreken de juiste gegevens van voorvallen van sterfte van paarden om deze veronderstelling te toetsen.

REACTIE VAN DE GROENVOEDERDROGERIJEN

Uit de resultaten wordt duidelijk dat het gebruik van luzerne als diervoeder met daarin klein kruiskruid een belangrijke rol kan spelen bij vergiftiging van paarden met alkaloiden. Daarom is contact gezocht met de Vereniging Nederlandse Groenvoederdrogerijen (VNG) die een groot aandeel heeft in de Nederlandse markt van groenvoerders met luzerne als belangrijkste bestanddeel. Hierbij zijn de resultaten van de onderzoeken met deskundigen van de sector besproken. Zij meldden dat de drogerijen afspraken hebben gemaakt over de kwaliteit van de grondstoffen met de producenten. In de 'Richtlijnen Teelt en Aanvoer van groenvoedergewassen' van Hartog Grasdrogerij (maart 2008) staat beschreven dat er geen giftige kruiden zoals Jakobskruid in het voedergewas mogen zitten. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat de producenten deze afspraken nakomen, maar het was niet bekend dat er klein kruiskruid in gedroogd groenvoeder aanwezig kan zijn. In een brief van 27 januari 2010 aan bureau Risicobeoordeling van de VWA heeft de VNG toegezegd op basis van deze nieuwe informatie hun beleid ten aanzien van giftige planten in diervoeders aan te scherpen. Deze brief vindt u in bijlage 3.

RELATIE MET DIERHOUDERIJ

Uit aanvullende informatie is vast komen te staan dat daarnaast een relatie bestaat tussen vergiftiging met Jakobskruid en de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar van paarden. Paarden mijden Jakobskruid en vergelijkbare planten in verse vorm vanwege hun bittere smaak; in gedroogde vorm herkennen ze deze planten echter niet meer. De dieren zullen Jakobskruid eten als er onvoldoende andere voeders beschikbaar zijn. Uit informatie van dierenartsen blijkt dat vergiftiging van paarden dan ook plaatsvindt in gevallen van onvoldoende voedsel zoals bijvoorbeeld ten gevolge van verwaarlozing door de eigenaar. Het is dus zaak om verwaarlozing te signaleren en dit in samenspraak met de eigenaar van de paarden op te lossen.

Hoogachtend,

Prof. dr. E.G. Schouten
Directeur bureau Risicobeoordeling

Bijlagen: 3

Bijlagen

1. Mulder PPJ, Beumer B, Oosterink E, de Jong J. Dutch survey on the occurrence of pyrrolizidine alkaloids. Wageningen: RIKILT, 2009. Project number 871.578.17.
2. Bulder A. Risicobeoordeling inzake aanwezigheid van pyrrolizidine alkaloiden in voeder voor paarden. Bilthoven/Wageningen: RIVM-RIKILT Front Office Voedselveiligheid, 7 december 2009. Projectnummers V/320110/09/FA en 97245501.
3. Brief Vereniging Nederlandse Groenvoederdrogerijen (VNG), 27 januari 2010.